

ДУНЁДА ИЛМДАН БОШҚА НАЖОТ ЙЎҚ.

Бозорова Рўзигул Шарофовна

Осиё халқаро университети Тарих ва филология факултети доценти, ф.ф.ф.д.

Дауланова Султана Хайдаровна

Осиё халқаро университети Педагогика ва психология

йўналиши 2-босқич магистранти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8374756>

Аннотация. Мақолада илм нарсаларнинг энг фойдалиси эканлиги ҳамда дунёда илм олишининг аҳамияти, илм ўрганишининг машаққати, илм қадри, фақат илм орқалигина ҳар бир инсон ўз ҳаёт йўлини ёритиши мумкин эканлиги ҳақида фикр ва мулоҳаза юритилган. Қуръони Каримда “Илм олмоқ фарз эканлиги”, Ҳадисларда “Бешикдан қабргача илм изланг” деган пайгамбаримиз даъвати, Конфуций фикрича “Билимсизлик - инсоният учун энг қоронгу тундир”, Ибн Сино таъбири билан айтганда, “Илм-нарсаларнинг инсон ақли билан ўрганишликдир” деган пурмаъно фикрлари асос қилиб олинган.

Калим сўзлар: Илм, билим, инсон, Қуръони карим, ҳадис, ақл, олим, фузало, мартаба.

THERE IS NO SALVATION IN THE WORLD EXCEPT KNOWLEDGE.

Abstract. The article discusses the importance of learning in the world, the importance of learning, the importance of learning, the value of learning, and the fact that only through learning can everyone enlighten their life path. In the Holy Qur'an, "It is obligatory to acquire knowledge", in the Hadiths, "Seek knowledge from the cradle to the grave", our prophet's call, according to Confucius, "Ignorance is the darkest night for mankind", in the words of Ibn Sina, according to the words of Ibn Sina, the Purman's thoughts that "Science is the study of things with the human mind." based on

Key words: Science, knowledge, human, Holy Quran, hadith, intellect, scholar, fuzalo, career.

НЕТ В МИРЕ СПАСЕНИЯ, КРОМЕ ЗНАНИЯ.

Аннотация. В статье рассматривается важность обучения в мире, важность обучения, важность обучения, ценность обучения, а также тот факт, что только посредством обучения каждый может просветить свой жизненный путь. В Священном Коране «Обязательно приобретать знания», в хадисах «Ищите знания от колыбели до могилы», призыв нашего пророка, по Конфуцию, «Незнание – самая темная ночь для человечества», в слова Ибн Сины, по словам Ибн Сины, основаны на мыслях Пурмана о том, что «Наука есть изучение вещей человеческим разумом».

Ключевые слова: Наука, знание, человек, Священный Коран, хадис, интеллект, учёный, фузало, карьера.

Инсонни борлиқ оламдаги бутун махлуқотлардан ажратиб турадиган, инсонни инсон қилиб турган бу- унинг онгидир. Онгининг озукаси эса- билиш, ўрганиш ва илмдир.

Оллоҳ Таоло инсонни мукаммал қилиб яратиб, аслида бу дунёга нима мақсадда келганини англасин дея унга ақл ҳамда фикрлаш неъматини берди. Дарҳақиқат, биз доим ниманидир ўрганиш, билиш ва англашга эҳтиёж сезамиз, чунки кечаги кун бугунгига, бугунги кунимиз эса, эртангига ўхшамайди. Эҳтиёжларимиз ортгани сари, моддият

маънавият ва умуман ҳаёт ўзгариб ривожланиб бораверади. Ақл заковатда илғорларгина, бу дунёга келишининг сабабини англаб, тўғри мақсадлар қўйиб яшай олади.

Илк «Ўқи» амри билан бошланган Қуръон, билгувчилар ва билмайдиганларни бир эмасликларини таъкидлаш билан бирга илм эгаларининг даражаларини юксалишининг хабарини беришади. Қуръони карим илмга тарғиб қилинган, илмсизлик қораланган. Илк нозил бўлган оятда ҳам «ўқи!», «ўқи!» деб буюрилади. «Илм» сўзи Қуръони каримда 811 ўринда турли маъноларда келади¹. Муқаддас китобда: «Аллоҳ сизлардан имон келтирган ва илм ато этилган зотларни (баланд) даража(мартаба)ларга кўтарур» (Мужодала сураси, 11-оят), дейилган.

Илм - нурдир. Илм олаётган инсон эса, коронғуликдан ёруғлик томон интилаётган йўлчи мисоли, кўлида илм аталмиш маёқ билан зиёли келажак томон интилади.

Ўтмишдан илм олиб юксалишда бизга ҳақиқий намуна бўладиган буюк олиму мутафаккирларимиз жуда кўп. Уларнинг шарафли номлари тарих зарварақларида, дурдона асарлари билан қолган. Шулардан бири ҳадис илмининг султони ватандошимиз Имом Ал Бухорийдир. Муҳаддис ҳадисларининг аксарияти ҳуснихулк, одоб ахлоқ ҳамда илм олиш ва илм ўргатиш ҳақидадир. У зотнинг ўзи беназир қобилият соҳиби бўлиб, илм талабида умрининг охиригача Хуросон, Шом, Миср, Жазира ва Ҳижоз ўлкалари, Басра, Бағдод, Куфа каби шаҳарларда бўлиб дунё кезиб, бизга қарийб 30 га яқин асарларини ёзиб қолдирган. Имом Бухорий жами олти юз минг ҳадис тўплаб, шундан юз минг саҳиҳ, икки юз минг заиф ҳадисни ёд олган, буларни тўплашда мингдан ортиқ шайхларнинг ҳузурини бўлган. Ушбу ҳадислар ичидан саҳиҳларини аниқлаб, улар асосида ўзининг машҳур «Ал-Жомеъ ас-саҳиҳ» китобини ўн олти йилда ёзиб тугатган.

Буюк муҳаддис Имом ал Бухорий томонидан айtilган ушбу фикрлар нақадар маънодор, барча замонлар учун тенг аҳамиятли ҳамда замонвий дунёнинг шиорига айланди десак, муболаға бўлмайди. «Дунёда илмдан бошқа нажот йўқ ва бўлмагай». Зеро, яна бир мутафаккир “Илм - нарсаларнинг энг фойдалисидир” деган фикрни айтиб қолдирган. Ҳадисларда “Агар бу дунёни ўйласанг тижорат қилгин, агар у у дунёни ўйласанг ибодат қил, агар ҳар икки дунё саодатини ўйласанг илм билан шуғулланинг” деб айtilган. Фақат илмгина инсонни ҳар қандай кунига ярайдиган куч, яқин дўст, содиқ ҳамроҳ эканлигини ҳар бир инсон билса бу дунёда ҳаётнинг завқи ва моҳиятини тушунса ажаб эмас.

Ривоятлардан бирида бундай дейилади: Бир киши Расулulloҳ соллalloҳу алайҳи васалламдан: “Амалларнинг қай бири афзалроқ?” деб сўради. У зот алайҳиссалом: “Илм”, дедилар. У киши иккинчи, учинчи бор сўради. Расулulloҳ унга аввалгидек жавоб бердилар. Шунда у: “Эй Расулulloҳ, сизга саломлар бўлсин, мен амал ҳақида сўраяпман”, деди. Набий алайҳиссалом: “Аллоҳ амалларни илмсиз қабул қилади?” дедилар.

Яна бир бошқа ривоятда эса, Расулulloҳ соллalloҳу алайҳи васаллам: “Банда садақа қиладиган нарсанинг энг афзали илм ўрганмоғи сўнг уни ўзидан бошқаларга ўргатмоғидир”, дедилар. Расулulloҳ (с.а.в.) кўплаб ҳадисларда илм эгаллашга, олимларни эъзозлашга чорлаганлар. Жумладан: «Илм талаб қилиш ҳар бир мусулмонга фарздир», деб марҳамат қилганлар.

¹ <https://kknews.uz/uz/15432.html>

Билмаслик айб эмас, ўрганишга интилмаслик айбдир. Ибн Масъуд инсон билмаганини билиши ҳам илмдир, дейди. Чунки инсон билмаганини билса, ўрганишга интилади.

Ибн Ҳажар Асқалоний ушбу оятни: «Албатта, даражаларни кўтариш улуғ фазлу марҳаматга далолат қилади ва дунёда олий мартаба, шон-шуҳрат каби маънавий юксакликни ҳамда жаннатдаги олий мартаба каби ҳиссий юксакликни қамраб олади», дея тафсир қилган.

Ҳозирги замонда ўқиб ўрганиш учун манбалар талайгина. Интернет тармоғи ҳам бу борада фаол. Аммо, таълим тарбия масаласида шубҳасиз, уламоларимизнинг асарлари катта аҳамиятга эга. Негаки, айнан Шарқ ва бизнинг Ўрта Осиё олимларининг маънавияти, ахлоқий ва тарбиявий асарлари, уларнинг ҳаёт йўллари бизнинг кадриятларимизга ва менталитетимизга мосдир. Тарбия ва таълим олиш масаласида Ғарб йуналиши бизга тўғри келмайди. Шунинг учун ҳам, биз кўпроқ ўзимизнинг ватандошларимизнинг меросини ўқиб ўргансак, ҳадисларни ўқиб, маъноларини англаб ҳаётимизга тадбик этсак, кўзланган мақсадларга эришамиз. Яъни, ахлоқий жиҳатдан мукамал ва шу билан бирга замонавий етук билимли авлодларни етиштириб чиққан бўламиз. Бу борада биз педагогларнинг ҳиссамиз катта деб ўйлайман. Таълим тизимида давлат стандартлари билан бирга ўтмишдаги муҳаддисларнинг, хусусан Имом Ал Бухорийнинг ҳадисларини ўрганиб, уни таҳлил қилиб, ўқувчиларимизга асл мазмунини баён қилиб берсак, улар ҳам миллий меросимизни ўқиб ўзлаштириб ҳам ҳикматли ҳадислардан ибрат олган бўладилар.

«Саҳиҳул Бухорий» асарининг биринчи жилдида илм олишга доир ҳадислар тўпланган. Асарда: «Оллоҳ таоло сизларнинг орангиздаги иймон келтирганларни ва илмни юксалтирганларни бу дунёда ярлақаб, мартабасини улуғ қилгайдир, охиратда жаннатга кирмоқликни насиб этгусидир, Оллоҳ таоло килаётган ишларингизда хабардордир» - дейилган. Ва яна илм олмоқ учун «Ё раббий, илмимни зиёда қилгин, деб айт,» деб ояти қаримадан келтирилган.

Хоҳ дунёвий бўлсин, хоҳ диний илм олиш ҳаммамизга фарз қилингандир. Фарз бу Оллоҳнинг мусулмонларга буюрган, бажариш шарт бўлган қатъий буйруғидир. Илм олишнинг улуғланганлиги ва зарурлигини шундан кўришимиз мумкин. Демак, инсон онги ўсиб дунёқарашни кенгайтиришида, ҳар томонлама комил шахс бўлишида, ижтимоий ҳаётда муваффақиятли бўлишида илм олиб ривожланишнинг аҳамияти катта экан. Оллоҳ барчамизни илмли инсонлардан қилсин.

Ёвузлик устидан эзулик, розолат устидан адолат, ёмонлик устидан яхшилик ғалаба қозонгани сингари илм ҳам ҳамиша жаҳолатдан устун келган. Ислом илмсизлик ва жоҳилликни қоралайди. Жаҳолат ҳаётимизни барбод, турмушимизни касод қилади. Маърифат эса қалбга сайқал бериб, маънавиятимизни гўзаллаштиради, шон-шуҳрат келтиради.

Азиз илм аҳллари “Илм нарсаларнинг энг фойдалисидир”. Сиз ҳар куни шижоат ила олаётган ушбу билимларингиз билан аввало ўз ҳаётингизни, сўнгра яқинларингиз ҳаётини яхши томонга ўзгартира олишингизга ишонаман. Ёдингизда бўлсин: 100 йилда бир келадиغان буюк инсон – Сизсиз!